

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ЭНДОМЕТРИЙ МИКРОБИОТАСИНИНГ АЁЛ РЕПРОДУКТИВ ТИЗИМИДАГИ АХАМИЯТИ**Қурбаниязова М.З., Абдуллаев И.И., Шоназарова Ў.Б.**
Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Эндометрий микробиотаси репродуктив саломатликнинг мустақил регулятори ҳисобланади, бачадон ишллик қаватининг ҳолатига ва ҳомиладорликнинг эрта босқичларига таъсир қилади. Замонавий молекуляр генетик усуллар шуни кўрсатдики, эндометрий стерил муҳит эмас: одатда у ҳимоя механизмларини қўллаб-қувватлайдиган ва имплантация учун оптимал шароитларни яратадиган лактобактериялар томонидан бошқарилади. Микроблар гуруҳлари таркибидаги ўзгаришлар, хусусан, *Lactobacillus* улушининг камайиши ва оппортунистик флоранинг кўпайиши ҳам табиий, ҳам ёрдамчи репродуктив технологиялар ёрдамида эндометрий ретсептивлигининг пасайиши, сурункали яллиғланиш ва ҳомиладорлик эҳтимолининг пасайишига олиб келади. Эндометрий микробиомни ўрганиш дисбиозни таъхислаш ва тузатишига шахсийлаштирилган ёндашувларни ишлаб чиқиш учун имкониятлар очади, бу эса ушбу соҳани клиник амалиёт учун айниқса истиқболли қилади.

Калим сўзлар: эндометрий, бепуштлиқ, микробиота, имплантация.

THE ROLE OF ENDOMETRIAL MICROBIOTA IN THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM**Kurbaniyazova M.Z., Abdullayev I.I., Shonazarova U.B.**
Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

Resume. The endometrial microbiota is considered an independent regulator of reproductive health, influencing the condition of the uterine lining and the processes of early pregnancy. Modern molecular-genetic methods have demonstrated that the endometrium is not a sterile environment: normally, it is dominated by lactobacilli, which maintain protective mechanisms and optimal conditions for implantation. Alterations in the composition of microbial communities, particularly a decrease in *Lactobacillus* abundance and an increase in opportunistic flora, are associated with reduced endometrial receptivity, chronic inflammation, and a lower likelihood of achieving pregnancy—both naturally and with the use of assisted reproductive technologies. Research on the endometrial microbiome opens opportunities for developing personalized approaches to diagnosing and correcting dysbiosis, making this area especially promising for clinical practice.

Key words: endometrium, infertility, microbiota, implantation.

РОЛЬ МИКРОБИОТЫ ЭНДОМЕТРИЯ В ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЕ**Қурбаниязова М.З., Абдуллаев И.И., Шоназарова У.Б.**
Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. Микробиота эндометрия рассматривается как самостоятельный регулятор репродуктивного здоровья, влияющий на состояние слизистой оболочки матки и процессы ранней беременности. Современные молекулярно-генетические методы показали, что эндометрий не является стерильной средой: в норме в нём преобладают лактобациллы, поддерживающие защитные механизмы и оптимальные условия для имплантации. Изменение состава микробных сообществ, особенно уменьшение доли *Lactobacillus* и рост условно-патогенной флоры, связано с ухудшением рецептивности эндометрия, хроническим воспалением и снижением вероятности наступления беременности как естественным путём, так и при применении вспомогательных репродуктивных технологий. Исследование эндометриального микробиома открывает возможности для разработки персонализированных подходов к диагностике и коррекции дисбиоза, что делает эту область особенно перспективной для клинической практики.

Ключевые слова: эндометрий, бесплодие, микробиота, имплантация.

e-mail: dr.madina240884@gmail.com, Abdullayewwwismail01@gmail.com,
ogiloyshtonazarova0212@gmail.com

Сўнги йилларда Ўзбекистонда аёлларнинг репродуктив саломатлиги акушерлик ва гинекология мутахассисларининг эътиборини тобора кўпроқ жалб қилмоқда. Бепуштлиқ ҳолатлари, такрорий ҳомиладорликнинг бузилиши ва ҳайз кўришнинг бузилиши сонининг ортиши янги диагностика ва

даволаш усуллари жорий этишни тақозо этади. Тадқиқотнинг асосий йўналишларидан бири эндометриал микробиотани - бачадон шиллиқ қаватида яшовчи микроорганизмлар тўпламини ўрганишдир. Илгари эндометрий стерил муҳит ҳисобланган, аммо полимераза занжири реакцияси (ПЦР) каби замонавий молекуляр диагностика усуллари ўзининг микробиал экотизимининг мавжудлигини кўрсатди. Ўзбекистон клиникаларида олиб борилган тадқиқотлар соғлом аёлларда эндометрий асосан *Lactobacillus* spp. ни ўз ичига олишини тасдиқлайди, бу эса оппортунистик патогенларнинг ўсишини инҳибе қилувчи кислотали муҳитни, шунингдек, оз микдордаги *Gardnerella vaginalis*, *Atopobium vaginae*, *Streptococcus* spp. ва *Enterococcus* spp. ни яратади. Эндометриал микробиотанинг ҳолати репродуктив функцияга бевосита таъсир қилади. Нормал микробиом маҳаллий иммунитет мувозанатини сақлайди, эндометрийнинг тўғри етилишига ёрдам беради ва эмбрион учун "имплантация ойнаси" ни тайёрлайди. Аксинча, дисбиоз — *Lactobacillus* улушининг камайиши ва оппортунистик флоранинг кўпайиши — сурункали эндометрит, эндометрий тузилишининг бузилиши ва муваффақиятли имплантация эҳтимолининг пасайиши билан боғлиқ. Халқаро тадқиқотлар шуни кўрсатадики, нормал микробиотага эга аёлларда дисбиозга чалинганларга қараганда ҳомиладор бўлиш эҳтимоли икки-уч баравар юқори. Ўзбекистонда ПЗР ва иммуногистохимёвий усулларнинг жорий этилиши эндометриал дисбиозни эрта аниқлаш ва уни антибиотиклар ва пробиотиклар билан тузатиш имконини беради. Бу, айниқса, овуляцияни индукция қилиш дастурларини ўтаётган аёллар учун жуда муҳимдир, бу ерда ҳар бир уриниш эндометрийнинг ҳолати ва унинг микробиал мувозанатига боғлиқ. Шундай қилиб, эндометриал микробиотани ўрганиш Ўзбекистонда репродуктив ёрдам самарадорлигини ошириш салоҳиятига эга истиқболли соҳадир. Эндометриал микробиом тузилишини, унинг номутаносиблигига таъсир қилувчи омилларни ва дисбиозни тузатиш усуллари тушуниш бепуштликни ташхислаш ва даволаш бўйича миллий кўрсатмаларни ишлаб чиқиш ҳамда ёрдамчи репродуктив технологиялар натижаларини яхшилаш учун калит ҳисобланади. Тадқиқот объекти ва усуллари. Тадқиқот объекти Ўзбекистонда яшовчи репродуктив ёшдаги аёлларнинг эндометриал микробиотаси ҳисобланади.

Асосий эътибор Тошкент, Самарқанд ва Фарғонадаги гинекологик клиникаларда текширувдан ўтаётган бепуштлик билан оғриган беморларга қаратилган бўлиб, у ерда замонавий микробиологик ва молекуляр диагностика усуллари фаол қўлланилади. Республикада қўлланиладиган тадқиқот усуллари:

1. Реал вақт режимидаги ПЗР *Lactobacillus* spp., *Gardnerella vaginalis*, *Ureaplasma* spp., *Mycoplasma hominis* ва оппортунистик флора концентрациясини аниқлаш имконини беради. Кўпгина хусусий лабораторияларда (масалан, Сугремед, Альфа Мед хизмати).

2. Эндометриал материалнинг микробиологик маданияти аэроб ва анаэроб бактерияларнинг ўсишини баҳолаш учун маълумотли ҳисобланади. Агар сурункали эндометритга шубҳа бўлса, у қўлланилади.

3. Эндометрийнинг гистологик текшируви сурункали яллиғланиш белгиларини аниқлаш имконини беради. У акушерлик ва гинекология клиникаларида номаълум келиб чиқадиган бепуштлик учун қўлланилади.

4. Тос аъзоларининг ультратовуш текшируви эндометриал ҳолатни баҳолаш ва бирга келувчи патологияни истисно қилиш учун ишлатилади.

5. Клиник маълумотларни тўплаш: тиббий тарих, ҳайз кўриш цикли, ўтмишдаги инфекциялар, жарроҳлик аралашувлар, овуляцияни стимулятсия қилишга уринишлар. Барча усуллар эндометриалнинг микробиал таркибини объектив баҳолаш ва репродуктив дисфункция билан боғлиқликни аниқлаш имконини беради.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, соғлом аёлларда эндометрий микробиотаси асосан *Lactobacillus* spp. билан тўлдирилади. 70-90% концентрацияда, бепуштлик ва дисбиоз билан оғриган аёлларда лактобактериялар улуши 30-50% гача камайди ва оппортунистик флорага *Gardnerella vaginalis* (15-25%), *Atopobium vaginae* (10-20%), *Streptococcus* spp. (5-15%) ва *Enterococcus faecalis* (3-10%) кирди. Гистологик текширув шуни кўрсатдики, дисбиоз билан оғриган беморларда тез-тез сурункали эндометрит белгилари кузатилади, бу аёлларнинг 45-65% да CD138+ хужайралари мавжудлиги билан тасдиқланган, нормал микробиотага эга беморларда эса бу хужайралар 10% дан кам ҳолларда топилган (2-жадвал).

Дисбиоз эндометриал микробиота етилишининг бузилиши ва қон томир зичлигининг пасайиши билан бирга келган. ИВФ дастурлари натижаларини таҳлил қилиш микробиота ҳолати ва натижалар ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқликни кўрсатди. Нормал микробиотага эга аёлларда имплантация муваффақият даражаси 50–60% ни, биокимёвий ҳомиладорлик 10–15% ҳолларда, эрта ҳомиладорлик 5–10% ҳолларда содир бўлган ва эндометрий қабул қилиш юқори даражада қолган. Дисбиозли

аёлларда имплантация муваффақиятли 20–30% ҳолларда, биокимёвий ҳомиладорлик 25–35% ҳолларда, эрта ҳомиладорлик 20–25% ҳолларда содир бўлган ва эндометрий қабул қилиш камайган.

1-жадвал

Текширилаётган гуруҳларда вагинал микросенонинг ҳолати

Микроценоз ҳолати	асосий, n=30; %	назорат, n=30; %
Нормоценоз	32,5±7,4*	93,3±4,6
Нонспецифик вульвовагинит	5,0±3,4 *	0,0
Вулвовагинал кандидоз	10,0±4,7 *	0,0
Бактериал вагиноз	52,5±7,9 *	6,6±4,6

2-жадвал

Эндометрида апоптоз белгиларини аниқлаш, гуруҳларда кўпайиш менструал циклнинг фазасига қараб текширилади

Кўрсаткичлар	Асосий, n=30		Назорат, n=30	
	I босқич	II босқич	I босқич	II босқич
Бахфазаси, эпителий, баллар	0,7±0,1*	1,0±0,2*	0,2±0,1	0,3±0,1
Бах, строма, баллар	0,4±0,1*	0,5±0,2	0,2±0,1	0,2±0,2
Vcl-2, эпителия, баллар	4,2±0,4*	4,6±0,2	2,8±0,4	3,9±0,3
Vcl-2, строма, баллар	3,0±0,5	2,7±0,4	2,5±0,4	2,6±0,7
Vcl-2 /Бах, эпителия	6,0±2,3*	4,6±1,5*	13,9±1,4	13,0±3,5
Vcl-2 /Бах, строма	7,5±1,5*	5,4±2,1*	12,5±3,0	13,0±3,6
Ki-67, эпителия, %	30,6±4,5* **	13,4±4,1	12,6±3,4	9,6±2,5
Ki-67, строма, %	24,0±2,0* **	9,2±3,5	9,2±2,8	7,0±2,1

Сурункали эндометритли беморлар гуруҳида 52,5±7,9% кузатувларда вагинал флорада дисбиотик ўзгаришлар, 10,0±4,7% вульвовагинал кандидоз, 5,0±3,4% бактериал вульвагинит аниқланган. Текширилганларнинг асосий гуруҳи ҳолатларининг фақат учдан бирида вагинал биотопнинг ҳолати нормотсенонинг бир варианты сифатида баҳоланди.

Сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, эндометрий бачадон бўйни саратони (ББС) ташхиси кўйилган аёлларнинг эндометрий микробиотаси ушбу ҳолатга эга бўлмаган беморларнинг микробиал жамоаларидан сезиларли даражада фарқ қилади. Хусусан, ББС гуруҳи бактериялар турларининг кенгрок доирасини ва бир хилрок тақсимотни намоён этади. Бу асосий координаталар таҳлили (PCoA) билан тасдиқланди, бу ерда иккала гуруҳнинг микробиал профиллари алоҳида жойлашган бўлиб, микробиота таркибида сезиларли фарқларни кўрсатди. Чизикли дискриминант таҳлили (ЛДА) ёрдамида биз ББС беморларига энг хос бўлган таксонларни аниқладик. Улар орасида Proteobacteria, Aminisenantales ва Chloroflexaseae оиласининг вакиллари бор эди. Шу билан бирга, BBS бўлмаган аёлларда анъанавий равишда репродуктив саломатлик учун фойдалироқ деб ҳисобланган микроорганизмлар: Lactobacillus, Acinetobacter, Herbaspirillum, Ralstonia, Shewanella ва Micrococcaеae оиласининг бактериялари мавжуд бўлиш эҳтимоли кўпроқ эди. Кластерлаш усулларида фойдаланган ҳолда маълумотларни визуализатсия қилиш SE мавжудлиги маълум микробиал комбинациялар ва салбий репродуктив натижалар билан боғлиқлигини аниқлади. Турлар таркибидаги фарқлардан ташқари, SE билан оғриган беморларда микробиал метаболизмнинг хусусиятлари аниқланди. Улар витаминлар, кофакторлар, сигнализация молекулалари ва иккиламчи метаболик бирикмалар синтези учун масъул бўлган йўлларнинг фаоллиги ошганлигини кўрсатди, бу

микробиота ва организмнинг иммун тизими ўртасидаги янада кучли ўзаро таъсирни кўрсатади (3-жадвал).

3-жадвал

Эндометрийда эстроген ва прогестерон ретсепторларини гуруҳларда аниқлаш менструал циклнинг фазасига қараб текширилади

Кўрсаткичлар, h-балл	УЭ, n=30		Назорат, n=30	
	I босқич	II босқич	I босқич	II босқич
эр фазаси, безлар	126,0±11,5* **	100,0±6,5*	162,2±10,4	140,4±9,2
ЭР, строма	138,8±9,0* **	103,7±7,4*	171,0±9,6	159,1±11,5
пгр, безлар	145,5±7,7* **	55,5±10,4*	194,4±17,6	188,0±9,8
ПгР, строма	133,0±16,1	122,0±16,1	147,9±10,4	123,6±8,4

Клиник намунадаги аёлда сурункали эндометрит ва унга боғлиқ микробил касалликлар аниқланди, бу текширилганларнинг 77,9% ни ташкил қилади. Аниқланган микроорганизмлар орасида *Lactobacillus* (66,21%), *Staphylococcus* spp. (44,83%) ва *Enterobacteriaceae* оиласининг микроблари (22,1%) устунлик қилди. *Ureaplasma* spp. (19,3%), *Streptococcus* spp. (15,2%), *Gardnerella vaginalis* (11,03%) ва *Atopobium vaginae* (10,34%) камроқ миқдорда қайд этилди (1-расм).

1-расм. Ўрганилаётган гуруҳларда вагинал микроорганизмларнинг тарқалиш частотаси

Турларнинг бу тақсимланиши оппортунистик флоранинг комбинациясини ва эндометриумдаги яллиғланиш жараёнларига хос бўлган лактобактерияларнинг ҳимоя нисбатининг пасайишини акс эттиради. Гистологик ва молекуляр параметрларни мониторинг қилиш эндометрий морфологиясининг яхшиланишини ва унинг қалинлигининг 8-12 мм гача ошишини кузатиш имконини берди. Ушбу маълумотлар эндометрий микробиотасининг репродуктив саломатлик ва ёрдамчи репродуктив технологиялар дастурларининг муваффақияти учун аҳамиятини тасдиқлайди.

Хулоса. Эндометрий микробиотаси эндометриумнинг ретсептивлиги, имплантация муваффақияти ва ҳомиладорликнинг бошланишига таъсир қилувчи асосий омил ҳисобланади. Ўзбекистонда бепуштлик ва такрорий ЭКУ муваффақиятсизлиги бўлган аёлларнинг катта қисмида эндометрийнинг микробил таркибида номуносивликлар мавжуд. Замонавий молекуляр ва гистологик усуллар ёрдамида дисбиозни аниқлаш ва уни антибиотиклар ва пробиотиклар билан тузатиш нормал микробиотани тиклашга ёрдам беради, эндометриал морфологик параметрларни яхшилаш ва муваффақиятли имплантация ва ҳомиладорлик эҳтимолини ошириш. Ушбу маълумотларни ҳисобга олган ҳолда,

репродуктив ёшдаги аёлларни мунтазам текшириш ва ёрдамчи репродуктив технологиялар дастурига эндометрий микробиотани баҳолаш киритилиши керак.

Адабиётлар рўйхати:

1. Г.С. Жалолова, Ф.И. Шукуров, "Гистероскопик эндометриал жарроҳлик амалиётидан ўтган аёлларда имплантация маркерларини баҳолаш." Конференция, Тошкент, 2024, 44-45-бетлар.
2. Евросия тиббий ва табиий фанлар журналы, № 4, 2024, 229-233-бетлар.
3. Эндометриал микробиотанинг туғиш ва репродуктив саломатликдаги роли: Нарратив шарҳ, 2025, Карадбҳажне ва бошқалар. *Cureus* 17(2): 1-3-бетлар.
4. Урал тиббиёт журналы, 2023, 22-жилд, № 1, 96-103-бетлар.
5. *Acta Microbiol. Dўзах.* Эндометриал микробиом ва унинг аёллар бепуштлиги билан алоқаси: тизимли шарҳ ва мета-таҳлил 2024-П. 15-17.
6. Курбаниязова, М. (2018). Бактериальный вагиноз как проблема современной женщи- ны. Журнал проблемы биологии и медицины, (3 (102), 36–39.
7. Лйзикова Ю.А., Смирнова М.В. "Эндометриумнинг гиперпластик жараёнлари: репродуктив ёшдаги ультратовуш диагностикаси имкониятлари." Конференция, Тошкент., 2024 – 163-бет.
8. Тянь Т.В. "Эндометриум гиперплазиясини даволаш усуллари". Тиббиёт фанлари доктори, 2022. № 2.2 (104) 51-54-бетлар.
9. Кутсенко И.И., Сизякина Л.П., Арутюнян Н.А. "Россия жанубининг тиббий бюллетени." (Сони): 14(3). 5-15-бетлар.
9. Тапилская Н.И., Будилова О.В., Крйсанова А.А. "Сурункали эндометрит ва идиопатик бепуштлик билан оғриган аёллар эндометриумининг микробиотаси." Сони: 4. 2020. 5-бетлар. 72-81.

Иқтибос учун: Курбаниязова М.З., Абдуллаев И.И., Шоназарова Ў.Б. Эндометрий микробиотасининг аёл репродуктив тизимидаги ахамияти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 6(20). – Б. 1469–1473. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18059072>